

ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Бахтиёров Рафаил Марсович

Преподаватель кафедры «Педагогика и психология» ТГУВ

rafailbaxtiyorov@gmail.com

Аннотация: В статье можно ознакомиться с теоретическими данными и эмпирическими выводами новейших исследований социально-психологических требований формирования учебной мотивации у учеников.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, компетентность, интерактивные методы, учебный мотив, мотивация, национальное образование, социальный интеллект, искусственный интеллект, обучаемость, креативность в образовательном процессе, рациональность, познавательные процессы.

Abstract: In the article you can familiarize yourself with the theoretical data and empirical findings of the latest research on the socio-psychological requirements for the formation of educational motivation in students.

Key words: interactive teaching methods, competence, interactive methods, educational motive, motivation, national education, social intelligence, artificial intelligence, learning ability, creativity in the educational process, rationality, cognitive processes.

Дать научно обоснованные практические рекомендации по формированию учебной мотивации у учеников.

Все мечты не имеют значения, все планы покроются паутиной, цели не будут достигнуты, если не закрепить их действиями. Разве можно попасть в нужное место, имея всего лишь карту, но не передвигаясь? Разве самый строгий и справедливый закон сможет остановить преступника, который только слышал о нем? Разве достаточно одних знаний для того, чтобы стать успешным? Только действие может привести к цели человека, только действие позволит

предотвратить преступление, и оно же влияет на всю нашу жизнь. А то, что побуждает к действию человека и имеет название «мотивация». Что такое мотивация? Чтобы иметь хоть малейшее представление о таком понятии, как мотивация, разберемся с его определением. По-латыни «*muovere*» (двигать) дает определение слову «мотив», которое является производной слова «мотивация». Таким образом, можно дать несколько вариантов понятия этого слова:

- 1) стимулирование к действию;
- 2) удовлетворение потребностей человека путем определенных действий;
- 3) психофизиологический процесс, влияющий на поведение, организованность и активность человека. [1]

В процессе исследования использовались интервью, анкетирование, наблюдение, контент-анализ, эксперимент и ряд психометрических методов, связанных с темой, а уровень статистической достоверности полученных результатов определялся методами математической статистики, методом Стьюдента, t-критерий, r-коэффициент корреляции К. Пирсона, подтверждено факторным анализом.

На сегодняшний день довольно много теорий мотивации, но за основу чаще всего берется работа А. Маслоу – «Теория потребности». Определяющая идея создателя теории состояла в том, что каждый человек имеет иерархию потребностей. И одни потребности удовлетворяются только после удовлетворения базовых потребностей. Маслоу выдавал за основу физиологические потребности индивида, то есть те, которые связаны с выживанием (еда, вода, отдых). Вторую ступень потребности занимает безопасность и уверенность в будущем дне. Человек стремится обезопасить себя во внешнем мире и утвердиться в будущем. Социальная потребность становится на следующую ступень. Это отношение человека к социуму, желание общения и необходимость в поддержке. Потребность в уважении занимает очередную ступень. Есть желание произвести впечатление на людей и заслужить уважение со стороны значимых людей. Заключаящую ступень

занимает потребность самовыражения. Это когда человек старается реализовать свой личностный потенциал.[2]

Практика показывает, что одним методом воздействовать на весь персонал невозможно, так как у каждого человека есть свои приоритеты. Одного работника можно мотивировать премией, а другому работнику необходимы административные меры, такие как контроль или указания.[3]

В рамках этой проблемы представители психологии Узбекистана имеют свои взгляды и превратили исследуемую нами проблему в предмет своих исследований. К ним можно отнести М.Г.Давлетшина, Э.Г.Гозиева, Г'.Б.Шумарова, В.М.Каримову, З.Т.Нишонову и Н.Холигитову. В частности, В.М.Каримова «Мотив – это направленность человека на определенную деятельность и действия, на нем основаны потребности. В осознанной, целенаправленной жизни у человека сначала возникает та или иная потребность. Цель приобретения знаний создает у ученика потребность в знаниях, обучении и любознательность. «Потребность – такое состояние личности, что она является источником деятельности человека, выражает его связь со всеми предметами, которые необходимы ему для того, чтобы жить, зарабатывать на жизнь, развиваться». [4]

Общепринятой нормой является правило о «рамках ближайшего развития», установленное Л. С. Выготским для формирования учебной мотивации у учащихся. По его мнению, педагогика должна быть ориентирована на завтрашний день, а не на вчерашнее развитие ребенка. Только тогда, в процессе обучения жизни, он сможет назвать те процессы развития, которые лежат в ближайшем кругу психического развития ребенка [3]. С. Л. Рубинштейн говорил, что ребенок сначала развивается, затем воспитывается и не получает образования, но он развивается воспитанием и получает образование развитием [4]. Эти точки зрения связаны и с отношением к мотиву как к новому знанию, возникающему или формирующемуся, иначе говоря, развивающемуся в учебной деятельности. Однако любое образование не может эффективно решить задачи развития адекватной активности мотивов обучения.

В образовательном процессе интерактивный метод служит активизации обучения учащихся и развитию их личностных качеств за счет повышения активности между учениками и преподавателем. Наряду с использованием интерактивных методов в образовательном процессе уместно было бы обратить внимание на национальные образовательные аспекты.

Это позволило определить учебную мотивацию учеников как совокупность их постоянных мотивов и стремлений, определяющую содержание и направленность динамичного, непрерывного и гуманистически ориентированного процесса роста потребностей личности. В этом процессе эффективным было рациональное использование инновационных технологий (психологического тренинга, игровых технологий, педагогических проблемных ситуаций, групповой работы, парной работы и др.), что существенно улучшает формирование учебной мотивации учащихся.

Способ организации образовательного процесса выступает как фактор, влияющий на реализацию той или иной потребности. Типичным примером этого метода является проблемное обучение, которое актуализирует потребности в знаниях. Взаимодействие «учитель-ученик» является основным моментом мотивации учебной деятельности. Мотивация отражает «определение взаимодействия потребностей и интересов учащихся на разных этапах развития их молодежи с образовательными целями». По мнению автора, для мотивации учащихся преподавателю следует организовать содержание учебной деятельности и форму учебной работы учащихся и управлять учебным процессом (групповым, индивидуальным и фронтальным); необходимо будет контролировать и оценивать эффективность студенческой работы.

Анализ психологических аспектов формирования мотивов обучения у учеников с помощью интерактивных методов обучения доказывает положительное влияние на качество и эффективность образования.

Литература:

1. Абдуллина А.А. РОЛЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ

ЛИЧНОСТИ // Вестник магистратуры. 2016. №1-1 (52). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-motivatsii-dostizheniya-v-razvitii-lichnosti> (дата обращения: 08.06.2024).

2. Маслоу А. Мотивация и личность [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан./ А.Маслоу – СПб.: Евразия, 1999.

3. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения/ Т.О. Гордеева. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2006. – 336с.

4. Бахтиёров Р.М. ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2023 Выпуск 30 часть 2 77-81 с.

5. Бахтина И. А. Мотивация учебной деятельности студентов ССУЗ: дис. ... канд. психол. наук: спец.19.00.05. / Ирина Анатольевна Бахтина. – Казань, Ин-т среднего специального образования РАО, 1997. – 180 с. 3.

6. Выготский Л.С. Психология развития человека. - М.: «Смысл», 2005. -С. 38. 4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб: «Питер», 2002. -С.

7. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. - М.: «Просвещение», 1990. -С. 83. 6. Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. Т. 2. – СПб: «Питер2, 2007. -С. 57